

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

“SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY ANJUMANI
TO‘PLAMI

2025-YIL 12-NOYABR
CHIRCHIQ SHAHRI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI
SPORT PSIXOLOGIYASI VA PEDAGOGIKA
KAFEDRASI**

**“SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK
TAYYORLASHNING DOLZARB
MUAMMOLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY ANJUMANI
TO‘PLAMI**

2025 yil 12-noyabr

UDK: 796.07.97

BBK: 76.2:6

“Sportchilarni psixologik tayyorlashning dolzarb muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy anjumani materiallari. - Chirchiq.: 2025. – 134 b.

Tashkiliy qo‘mita:

№	F.I.Sh	Lavozimi
1.	R.M.Matkarimov	Rektor, tashkiliy guruh raisi
2.	M.O‘.Arzikulov	O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
3.	Sh.S.Mirzanov	Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
4.	E.T.Raxmanov	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
5.	Sh.Sh.Gaziyev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
6.	Sh.S.Yoldashov	Tashkiliy-nazorat va tahlil boshqarmasi boshlg‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
7.	A.N.Shopulatov	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini mudiri, professor - tashkiliy guruh a‘zosi
8.	J.M.Ishtayev	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini professori v.b., p.f.d(DSc), dotsent - tashkiliy guruh a‘zosi
9.	Z.G.Gapparov	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini professori, p.f.d., professor- tashkiliy guruh a‘zosi
10.	L.G.Korobeynikova	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini professori, b.f.d., professor- tashkiliy guruh a‘zosi
11.	O.X.Xasanov	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini dotsenti v.b.,p.f.b.f.d(PhD) - tashkiliy guruh a‘zosi
12.	Sh.A.Qaxxorova	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini o‘qituvchi- tashkiliy guruh a‘zosi
13.	G.O.Kasimova	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini o‘qituvchi-stajyor-tashkiliy guruh a‘zosi
14.	M.M.Akmuradov	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini o‘qituvchi-stajyor-tashkiliy guruh a‘zosi
15.	J.T.Turmatov	Sport psixologiyasi va pedagogika kafedrasini o‘qituvchi-stajyor-tashkiliy guruh a‘zosi

Respublika ilmiy anjuman materiallari to‘plamida sport faoliyatini psixologik va psixofiziologik ta‘minlashning dolzarb muammolari, motivatsiya va sportchining psixofiziologik holati, emotsional holatni namoyon bo‘lishi va psixokorreksiya, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik jihatlari, sport faoliyatining pedagogik va psixologik muammolari, adaptiv jismoniy tarbiya va sport turlarining psixologik-pedagogik masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniylikiga mualliflar mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrir:
p.f.d., professor A.N.Shopulatov

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

KIRISH

Dunyoda jismoniy tarbiya va sport inson salomatligining asosi sifatida shakllanish bilan birga inson kamolotida asosiy vositalardan biri bo‘lib kolmoqda. Insonning jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam, ya’ni davomli shug‘ullanib borishi uning jismoniy madaniyatini belgilab beradi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish, yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash, xalqaro maydonlarda munosib ishtirok etadigan professional sportchilarni tayyorlash borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlarda sportchilarning jismoniy tayyorgarligi qatorida ularning psixologik tayyorligi va ruhiy barqarorligini ta’minlash masalasi dolzarb ilmiy-amaliy yo‘nalishlardan biri sifatida alohida e’tibor markaziga chiqmoqda. Chunki zamonaviy sportda yuksak natija ko‘p jihatdan sportchining fikrlash tezligi, emotsional boshqaruvi, stressga bardoshlilik va musobaqa jarayonida o‘zini tutish madaniyatiga bog‘liqdir. Sport psixologiyasi fanining jadal rivojlanishi sportchilar bilan ishlashda yangi ilmiy yondashuvlarni, innovatsion psixologik diagnostika usullarini, motivatsiya va diqqatni boshqarishning pedagogik-psixologik texnologiyalarini joriy etishni talab qilmoqda. Ayniqsa, sportchilar orasida uchraydigan ruhiy zo‘riqish, musobaqa oldi xavotiri, o‘ziga past baho berish, ichki motivatsiyaning susayishi, raqobat stressi kabi omillar sport natijalariga bevosita ta’sir etayotganini ilmiy tadqiqotlar tasdiqlamoqda. Shu bois sport psixologiyasi sohasi bugungi kunda yoshlar bilan ishlash samaradorligini oshirishda, murabbiylar faoliyatini takomillashtirishda hamda sport maktablari, akademiyalar va professional jamoalar faoliyatida ilmiy-uslubiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mazkur Respublika ilmiy anjumani sportchilarni psixologik tayyorlashning dolzarb muammolari va ularning yechimlariga bag‘ishlangan bo‘lib, respublikamizning turli hududlaridan yetakchi olimlar, amaliyotchi psixologlar, trener-murabbiylar ishtirokida o‘tkazildi. Anjumanning asosiy maqsadi – sport psixologiyasi sohasidagi mavjud ilmiy izlanishlar natijalarini umumlashtirish, yangi metodik yondashuvlarni muhokama qilish, sportchilar ruhiy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha fikr-mulohaza almashishdan iborat.

Anjuman materiallarida sportchining shaxsiy psixologik xususiyatlari, individual stressga chidamlilik ko‘rsatkichlari, musobaqa jarayonida emotsional boshqaruv strategiyalari, sport jamoalarida psixologik iqlimni shakllantirish, motivatsiya modellarini takomillashtirish hamda sport psixologiyasida qo‘llanilayotgan zamonaviy diagnostik texnikalar haqida ilmiy maqolalar jamlangan. Shuningdek, sportchilar bilan psixoprofilaktik ishlarni tashkil etish, yosh sportchilarni seleksiya jarayonida psixologik mezonlardan foydalanish, yuqori malakali sportchilar uchun psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish borasidagi ilmiy taklif va tavsiyalar ham o‘rin olgan.

Ushbu to‘plam nafaqat ilmiy tadqiqotchilar, balki sport sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, murabbiylar, psixologlar, oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari hamda sport maktablari pedagoglari uchun amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan muhim ilmiy-metodik manba sifatida xizmat qiladi.

Milliy tarbiya orqali bag‘rikenglikni rivojlantirish yoshlarda ijtimoiy mas’uliyat, fuqarolik pozitsiyasi va ma’naviy yetuklikni yuksaltiradi. Ta’lim-tarbiya jarayonida milliy an’analar, xalq og‘zaki ijodi, tarixiy meros va ma’naviy qadriyatlardan maqsadli foydalanish bag‘rikenglik g‘oyalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois, milliy tarbiya tizimini takomillashtirish va uni zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirish bag‘rikeng shaxsni tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017-yil 3-iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-sonli qarori.lex.uz.

2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура: учебник. - Москва: КНОРУС., 2020, - 27 с.

3. Столов И.И. Спортивный резерв: состояние, проблемы, пути решения. - М.: Советский спорт, 2008.-16 с.

4. Пазилов Н.Н. Ислом ва спорт.-Тошкент: Гофур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. 27-б.

OG‘IR ATLETIKACHILAR MASHG‘ULOT TUZILISHIDA JISMONIY SIFATLARNING TA‘SIRI VA QO‘LLANILISHI

*Maxmudov Shaxrillo Sharipovich,
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti*

Jahonda sport amaliyoti va sport sohasidagi qator ilmiy tadqiqotlar og‘ir atletika sportida yuqori natijalarga erishishda o‘ziga xos morfologik xususiyatlar, yuqori darajadagi jismoniy va psixologik qobiliyatlar, yuqori texnik va taktik mahorat hamda tayyorgarlik jarayonlarini to‘g‘ri tashkil qilish va boshqarish katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Bunday o‘ziga xos qobiliyatlar majmuasining barcha shug‘ullanuvchilarda kuzatilmaslgi iqtidorli sportchilarni aniqlash va ularni yo‘naltirish hamda og‘ir atletikachilarning tayyorgarlik jarayonini shug‘ullanuvchilarning yoshi va biologik rivojlanishiga bog‘liq holda tashkil qilish muammolari naqadar murakkabligidan dalolat beradi.

Portlash kuchi - insonning eng qisqa fursatda eng katta kuchini namoyon qilish qobiliyati. Mushaklarning ta’sirchanlik qobiliyati - asab-mushak apparatining (AMA) o‘ziga xos xususiyati, mushaklarning shiddatli mexanik cho‘zilishidan so‘ng keskin namoyon bo‘ladigan kuchli harakat urinishidir.

Portlash kuchi inson harakatlarida mushaklarning izotermik va dinamik ishi tartiblarida namoyon bo‘ladi. Dinamik tartibda, odatda, turli kattaliklardagi tashqi qarshiliklarni yengishga to‘g‘ri keladi. Vaqt bo‘yicha portlash urinishining namoyon bo‘lish tavsifi tashqi sharoitlarga, maksimal kuchni rivojlanganlik darajasiga bog‘liq bo‘ladi va ishlayotgan mushaklarning boshlang‘ich start kuchining (Q)ni namoyon bo‘lishi bilan ifodalanadi. Har qanday sharoitdagi portlash urinishlarida inson start kuchini imkon qadar to‘la ishlatishga harakat qiladi. Tezlanish kuchining (G) namoyon bo‘lish xususiyati tashqi qarshilikning kattaligiga hamda avval ta’kidlanganday, ishlayotgan mushaklarning maksimal kuchiga bog‘liq. Zamonaviy

ilmiy natijalar, start kuchining rivojlanishi mushaklar kuchi namoyon bo‘lishining tezlanuvchi va maksimal yo‘llariga nisbatan qiyin kechadi.

Kuch tayyorgarligi sport mahoratini shakllantirish jarayonining barcha bosqichlarida sport tayyorgarligi tizimida muhim o‘rin egallaydi. Kuch sifatlarining darajasi harakat amallarining dinamik xususiyatlariga ta’sir ko‘rsatib, ularning samaradorligini belgilaydi. Ushbu tayyorgarlik turi ko‘plab sport turlarida turli darajada qo‘llaniladi.

Sport fanida asab-mushak fiziologiyasi sohasida kuch sifatlarining namoyon bo‘lishi va rivojlanishi masalasiga oid ko‘plab bilimlar to‘plangan.

Tezkor-kuch sifatlarini namoyon etishning murakkab mexanizmlari va omillarini hisobga olgan holda, turli sport turlarining o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, kuch tayyorgarligining turli vositalari va usullarini baholash bo‘yicha keng qamrovli materiallar mavjud.

Navbatdagi har bir sikl o‘zidan oldingisini shunchaki takrorlab qolmay, balki yangi asosga, shu jumladan, mashg‘ulot vosita va metodlarini qisman yangilash asosiga quriladi hamda odatda mashg‘ulot yuklamalarining yuksakroq darajasida o‘tadi (yuklamani ko‘paytirish yosh xususiyatiga qarab mashg‘ulotlar yuklamasining umumiy hajmi stabillashib, keyinchalik esa pasaya borishi hollariga taalluqli emas.

Biroq, maxsus adabiyotlarda sportchilarning tez va sekin mushak tolalari kesim yuzasining nisbati kabi ko‘rsatkichga asoslangan mushak tuzilishi bo‘yicha individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, kuch tayyorgarligining turli vosita va usullarining samaradorligini baholagan ishlar nisbatan kam uchraydi. Eng muhim xususiyat tez va sekin mushak tolalari fraksiyasining nisbatidagi farqlardir.

Tez va sekin tolalar nisbatini bilvosita aniqlash esa portlash kuchini o‘lchash orqali, jumladan sakrash testlaridan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Yuqori sport natijalariga erishishni ta’minlovchi ko‘plab omillar orasida sportchilarning texnik va jismoniy tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Oqilona sport texnikasi har qanday sport turida yuqori natijalarga erishishning zaruriy shartidir. Shu bois, og‘ir atletika bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarda shtangani ko‘tarish texnikasini o‘rgatish va takomillashtirishning samarali uslubini tanlash va asoslash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bu masalani hal etish faqat og‘ir atletika mashqlari texnikasini og‘irlik miqdori, ko‘tarishlar va yondashuvlar sonini hisobga olgan holda chuqur va har tomonlama tahlil qilish, shuningdek, biomexanik va matematik tadqiqot usullaridan foydalanish orqaligina mumkin.

Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini quyidagi ilmiy qarashlar tashkil etdi:

- tirik tizim va atrof-muhitning o‘zaro ta’siri haqidagi (N.A. Bernshteyn, D.D. Donskoy, V.M. Zatsiorskiy, V.B. Korenberg va boshqalar);
- jismoniy mashqlarni o‘rganishga tizimli-tuzilmaviy yondashuv haqidagi (D.D. Donskoy, V.M. Zatsiorskiy, V.B. Korenberg, V.N. Kuris va boshqalar);
- jismoniy tayyorgarlik va uning sportdagi texnik tayyorgarlik bilan o‘zaro bog‘liqligi to‘g‘risidagi (V.M. Dyachkov, Yu.V. Verxoshanskiy, V.V. Kuznetsov, V.N. Platonov va boshqalar);

- og‘ir atletika mashqlarining biomexanik xususiyatlari va og‘ir atletikachilar mashg‘ulotlari haqidagi (I.P. Jekov, L.N. Sokolov, A.N. Vorobyov, N.A. Laputin, V.M. Frolov, R.A. Roman, A.S. Medvedev, L.S. Dvorkin va boshqalar);

- sportda sun‘iy boshqaruv muhiti va o‘zgaruvchan qarshilik rejimlari haqidagi (I.P. Ratov, Yu.T. Cherkesov, S.P. Yevseev, G.I. Popov va boshqalar).

Og‘ir atletika mashqlarini bajarish texnikasi va ularni takomillashtirish uslubiyati tahliliga ko‘plab ishlar bag‘ishlangan bo‘lib, bu sportchilar natijalarining o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Biomexanik va matematik tadqiqot usullaridan foydalangan holda harakat apparatini o‘rganishga bag‘ishlangan ishlar esa ancha kam. Biroq, bu ishlarda ham asosan inson harakat faoliyatini tashkil etish va shakllantirishning biron-bir jihati o‘rganilgan.

Murakkab hodisaning biror tomonini o‘rganish tadqiqot vazifalarini soddalashtirish, ularni nazariy bilimlar va tadqiqot usullarini farqlash orqali hal qilish uchun qulay qilish imkonini beradi. Bu esa fan rivojlanishining asosiy yo‘nalishlaridan biridir.

Jismoniy mashqlarni bajarishning eng oqilona usullarini izlash, asoslash hamda ularning samaradorligini oshirish sport mahoratini o‘stirishning zarur shartlari va sportchilarning musobaqa faoliyatidagi muvaffaqiyatlari garovidir. Shu sababli, sportchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish muammosi mahalliy va xorijiy mutaxassislarning tadqiqot mavzusiga aylangan.

Og‘ir atletikachilar mashg‘ulot tuzilishida jismoniy sifatlarning ta‘siri va qo‘llanilishida o‘ asosan og‘irliklar bilan va sakrash mashqlari takror-seriyali usulda bajariladi, ularning eng ko‘p tarqalganlari quyida keltirilgan.

1. Vazn maksimaldan 60-80%. Yondashuvda maksimal tezlikda 4-6 takrorlash bajariladi. Takrorlashlar orasida mushaklarni bo‘shashtirish lozim. Takrorlashlar sur‘ati o‘rtacha. Har bir seriyada 2-4 yondashuv, oraliqda 4-6 daq. tanaffus. Mashg‘ulotda 2-4 seriya, oraliqlarda 6-8 daq. tanaffus.

2. Vazn 60-80%. Mashqlar reversiv tartibda, ya‘ni mushaklarning yon beruvchi tartibidan yengib o‘tuvchi tartibiga o‘tish bilan bajariladi. Og‘irlikni balandlikning 1/3 qismiga qadar ko‘tarib, keskin tushirish kerak va o‘sha zaxoti ko‘taruvchi yengib o‘tuvchi tartibga o‘tish lozim. Yondashuvda 3-5 takrorlashlar bajariladi. Seriya 2-3 yondashuvdan iborat, oraliqda 4-6 daq tanaffus. Mashg‘ulot 7-8 daq. tanaffusli 2-4 seriyadan iborat.

3. Mushaklar-oyoqlarni rostlovchilar uchun mashg‘ulot. Yelkada og‘irlik bilan balandlikdan sakrab tushish. Vazn 30-60% oraliqda bo‘lishi mumkin. Har bir sakrab tushish amortizatsiyali o‘tirishdan so‘ng, yon beruvchi tartibdan darhol yengib o‘tuvchiga o‘tish bilan bajariladi. Yondashuvda 4-6 marta sakraladi. Har bir seriyada 2-3 mashq bo‘lib, oraliqda 6-8 daq. hamda faol hordiq.

4. Oyoq mushaklarining portlash kuchini rivojlantirish uchun sakrash mashqlari. Mashqlar maksimal og‘irliklar bilan bir va ko‘p marta sakrash orqali bajariladi.

Bir martalik sakrashlarni joyida o‘tkazish mumkin. Bir seriyada 4-6 marta sakraladi, seriyalar orasida kuch qayta tiklangunga qadar tanaffus qilinadi. Mashg‘ulot davomida 3-5 seriya bajariladi.

Ko‘p martalik sakrashlar 4 martadan 10-12 martagacha bir oyoqda yoki ikki oyoqda bajariladi. Yondashuvda 3-4 marta sakraladi, seriyada 2-3 yondashuv mavjud, tanaffuslar 3-4 daq. Seriyalar miqdori qattiq charchash alomatlari paydo bo‘lgunigacha.

Portlash kuchini va mushaklarning ta’sirchanlik qobiliyatini rivojlantirishda «jadal» usul alohida ajralib turadi. U pastga tushayotgan og‘irlikning kinetik energiyasidan foydalanishga mo‘ljallangan. Balandlikdan sakrab «qo‘nayotganda» amortizatsiya vaqtida mushaklarning yuk energiyasini yutish jarayoni yuz beradi.

Ma’lumki, kuch bazaviy jismoniy sifat bo‘lib, insonning biologik rivojlanish darajasi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq. Kuch xususiyatiga ega bo‘lgan mashg‘ulot ta’siri shug‘ullanuvchilar organizmida yorqin ifodalangan funksional va metabolik o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi, hamma organlar va tizimlarning ancha zo‘riqishiga olib keladi.

Turli yoshdagi sportchilar va jismoniy tarbiyachilar tarkibining kuch yuklamalarini egallash va unga munosib tarzda reaksiya qilish qobiliyatlari bir xil emasligi shundan ko‘rinib turibdi.

O‘smirlar sporti taraqqiy etishi bilan jismoniy sifatlarni, jumladan, birinchi navbatda, kuchni rivojlantirishning yoshga xos jihatlari ilmiy ishlanmalar bilan boyidi. O‘smir bolalarning og‘irliklar bilan mashg‘ulotlar olib borishi mumkinligini asoslash jiddiy tadqiqotlar o‘tkazilishini taqozo etdi.

Yosh sportchilarning yoshga xos fiziologik xususiyatlariga mos bo‘lgan og‘irliklar bilan bajariladigan mashg‘ulot yuklamalarini me‘yorlash to‘g‘risidagi masalaning oldinga qo‘yilishi natijasida ushbu muammo ijobiy hal qilindi. Ko‘p sonli tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, me‘yorlangan og‘irliklardan foydalanganda insonning kuch imkoniyatlari samarali takomillashtirilishi mumkin.

Og‘irliklar bilan o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarning bolalar va o‘smirlar jismoniy rivojlanishi hamda organizmning funksional holatiga ta’sir etishi muammosini hal qilishda birinchi bo‘lib A.I.Kurachenkov urinib ko‘rgan. Tadqiqot natijalarining ko‘rsatishicha, maxsus usuliyat bo‘yicha o‘tkaziladigan kuch tayyorgarligi mashg‘ulotlari tayanch-harakat apparatining bir me‘yorda rivojlanishiga halal bermaydi va bo‘y o‘shining to‘xtab qolishiga olib kelmaydi.

Misol uchun, yosh velosipedchilarning suyak qotish darajasi yosh suzuvchilarniki bilan taqqoslanganda, hech qanday farq aniqlanmagan. Biroq shu narsa alohida ta’kidlanadiki, yosh velosipedchi skeletida suyaklarning gipertrofiyasida namoyon bo‘ladigan morfologik belgilarning o‘ziga xos qayta qurilishi yuzaga keladi. Muhimi, og‘irliklar bilan bajariladigan mashqlar umurtqa pog‘onasining patalogik o‘zgarishlarini keltirib chiqarmasligi lozim. Aksincha, uning mushak payini mustahkamlashi, qaddi-qomatni tekislashi zarur.

Sikllilik sport mashg‘ulotining asosiy qonuniyatlaridan biri sifatida tizimlilik va ilgari lab borish tamoyilaridan foydalanishga bevosita aloqadordir. Bu qonuniyat mashg‘ulotlarning ketma-ketligini belgilashda ham, yuklama va dam olish tizimini tuzishda ham va mashg‘ulot jarayonlari tuzilishiga aloqador boshqa barcha muammolarni hal etishda ham muntazam ravishda hisobga olib borilishi kerak.

Shunday qilib, sport mashg‘uloti murabbiy va sportchi faoliyatining natijalari belgilaydigan o‘ziga xos spesifik qonuniyatlarga ega ekan. Faqat ana shu

qonuniyatlarni bilib olgandagina hamda ulardan ta’lim va tarbiyaning umumiy tamoyillari bilan birgalikda mahorat bilan foydalanilgan-dagina sport taraqqiyotining cho‘qqilari sari ishonch bilan borish mumkin.

L.S.Dvorkin ta’kidlashicha, kuch xususiyatiga ega og‘irliklar bilan amalga oshiriladigan maqsadli mashg‘ulot 15-16 yoshdagi sportchilar yurak-qon tomir tizimining funksional holatiga ijobiy ta’sir qiladi, uning va butun organizmning jismoniy yuklamalarga moslashishiga yordam beradi.

Bundan tashqari, 12 yoshdan boshlab, qachonki har tomonlama jismoniy rivojlanishga alohida e’tibor berilgan paytda, og‘irliklar bilan olib boriladigan mashg‘ulotlar organizmning mushak faoliyatiga bo‘lgan moslashish imkoniyatini oshiradi. Olingan ma’lumotlar L.S.Dvorkinga shunday taxmin qilishga imkon berdi: 13–18 yoshdagi shtangachilarda mushak ishining samarali bajarilishini ta’minlovchi fiziologik mexanizmlarning “ulg‘ayishi” sodir bo‘ladi.

Yu.V.Veroxshanskiy yuklamalarning o‘sayotgan organizmga ta’sirini tavsiflayotib, ko‘rsatib o‘tadilarki, kuch yuklamasiga moslashish organizmning zaxiradagi funksional imkoniyatlari hisobiga amalga oshiriladi. Bundan tashqari, mushak apparatining jismoniy yuklamalarga moslashishi, birinchi navbatda, mushak tolalarining gipertrofiyasiga bog‘liq. Shuningdek, ular sonining oshishi kuzatiladi tolalar uzunasiga parchalanadi yoki ona toladan nish uradi.

Tayanch–harakat apparati zo‘riqqan paytda skelet mushaklarida patalogik o‘zgarishlar yuzaga keladi. Bu o‘zgarishlar kapillyar qon aylanishining buzilishi bilan bog‘liq bo‘ladi.

Yu.V.Veroxshanskiy rentgenologik ma’lumotlar tahlili natijalariga asoslangan holda shunday xulosaga keladilarki, o‘smirlik chog‘idan boshlab turli shiddatdagi kuch mashqlari qo‘llanilgan mashg‘ulotlar, asosan suyak skeleti shakllanish jarayonlarining bir me’yorda rivojlanishini buzmaydi. Aksincha, dinamik xususiyatga ega yuqori yuklama naysimon suyaklarning o‘shish davrini tezlashtiradi va uning davomiyligini uzaytiradi.

Ma’lumki, mashqlanmagan mushaklarning uzoq vaqt davom etadigan global statik yuklamalarga javoban ko‘rsatadigan eng keng tarqalgan reaksiyasi–bu yurak urish hajmi va arterial bosimning (AB) keskin pasayishi hamda YQT ning shunday oshishidir.

Shunday holat alohida e’tiborni tortadiki, fiziologlar aerobika, tennis, sport o‘yinlari va boshqa turdagi jismoniy tarbiya–sport faoliyatining ahamiyatini rad etmagan holda aynan kuch mashg‘ulotlaridan foydalanishi tavsiya etadilar.

Darhaqiqat, hozirgi zamonda har bir daqiqqa inson uchun qadrli, kuch mashqlari esa minimal vaqt ichida maksimal darajada asab impulsatsiyasini olishga, boshqalarda tezroq psixoemosional zo‘riqishni hamda aqliy toliqishni bartaraf etishga, tiklanish jarayoniga boshqa mexanizmlarni faolroq jalb qilishga imkon beradi. Eng muhimi, mashg‘ulot davomiyligi kamida 20–30 daqiqani tashkil etishi lozim.

L.S.Dvorkin ta’kidlaydiki, sportchi mashg‘ulotida shiddatli kuch zo‘riqishlarini bajarishda asab–mushak apparati va irodaviy sifatlarning safarbarligi aniq namoyon bo‘ladi, chunki o‘rtacha vazndan boshlab shtangani ko‘tarish markaziy asab tizimi (MAT) tomonidan boshqariladigan harakat apparati asab markazlarining yorqin

jamlanishi sharoitlarida amalga oshiriladi. Bu, ayniqsa, atletlarga taalluqlidir, chunki ularning morfofunktsional holati katta og‘irliklar bilan bajariladigan ishga keskin tarzda reaksiya qiladi.

Xulosa. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, og‘ir atletikachilar mashg‘ulot jarayonining tuzilishida jismoniy sifatlar, ayniqsa kuch va tezkor-kuch sifatlari yetakchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Mashg‘ulot yuklamalarini sportchilarning yoshi, biologik rivojlanishi va individual morfofunktsional xususiyatlarini inobatga olgan holda rejalashtirish yuqori sport natijalariga erishishning muhim sharti ekanligi aniqlandi.

Portlash kuchi va mushaklarning ta’sirchanlik qobiliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan mashqlarni ilmiy asoslangan usullar orqali qo‘llash sportchilarning texnik mahoratini oshirish, harakat samaradorligini yaxshilash hamda jarohatlar xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, kuch mashg‘ulotlarining yosh sportchilar organizmiga salbiy ta’sir ko‘rsatmasdan, aksincha, tayanch-harakat apparati va funktsional tizimlarning uyg‘un rivojlanishiga ijobiy ta’sir etishi ilmiy manbalar bilan tasdiqlandi.

Xulosa qilib aytganda, og‘ir atletikachilar mashg‘ulot tuzilishida jismoniy sifatlarning o‘zaro uyg‘unligini ta’minlash, zamonaviy biomexanik va pedagogik yondashuvlardan foydalanish sport tayyorgarligi samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Верховодшанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 2013.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 2015.
3. Зациорский В.М. Биомеханика двигательного аппарата человека. – М.: Физкультура и спорт, 2009.
4. Бернштейн Н.А. О построении движений. – М.: Медицина, 1991.
5. Дворкин Л.С. Тяжёлая атлетика: теория и методика подготовки. – М.: Советский спорт, 2012.
6. Воробьёв А.Н. Тяжёлая атлетика. – М.: Физкультура и спорт, 2007.
- Медведев А.С. Методика подготовки тяжелоатлетов. – М.: Физкультура и спорт, 2005.
7. Кузнецов В.В. Силовая подготовка спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 2010.

MAXSUS MASHQLAR YORDAMIDA KAR VA ZAIF ESHITUVCHI 11-12 YOSHLI O‘QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Xursanova R.O., Oriental universiteti

Eshitishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish masalasi adaptiv jismoniy tarbiya va rehabilitatsiya sohasidagi eng dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. So‘nggi yillarda o‘tkazilgan xalqaro ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, eshitish qobiliyatidagi cheklovlar bu